

M. A. Hayitova

Toshkent viloyati Chirchiq davlat

pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5879191>

ABDULLA ORIPOV LIRIKASIDA SHE'RIYATINING O'ZBEK ADABIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Annotatsiya : *Maqolada Abdulla Oripov tabiatan shoir edi, shoir ulg'aygan makon ham uning tuyg'ularini kamol topib borishiga. Shu barobarida, uning she'riyatga bo'lgan munosabati shakllanib bordi. Abdulla Oripov o'ziga xos iste'dod sohibi bo'lish bilan birga, bu sohada yetarli ilmiy va amaliy bilimlarni egallashi zarur edi. Shu maqsadda shu soha vakillari bo'lgan ulug' ustozlarga ma'naviy shogirdlikka tushdi hamda katta hayot tajribasidan foydalandi.*

Kalit so'zlar: *she'riyat, o'zbek lirikasi, soxtakorlik, quruq shiorbozlik, inja tuyg'u, inson qalbi, individual qobiliyat, intellekt, simfoniya, vatan, ona tabiat, til sofligi, millat manfaati, samimiyat, haqiqat.*

Abdulla Oripov — ardoqli o'zbek shoiri va jamoat arbobi. Zamonaviy o'zbek she'riyatida inson qalbidagi murakkablik va ziddiyatlarni teran, haqqoniy o'ziga xos betakror kuylagan taniqli ijodkor. Oripov hozirgi o'zbek she'riyatiga yangicha badiiy tafakkur yo'sinlarini olib kirdi. U tub mohiyati bilan Yassaviy, Navoiy, Bobur, Cho'lpon, G'afur G'ulom singari ijodkorlar badiiy an'alarining davomchisi hisoblanadi. Shoir O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi she'ri muallifidir.

Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida, ya'ni Yilboshi bayrami kuni [Qashqadaryo] viloyati, [Koson] tumanidagi Neko'z qishlog'ida tug'ildi. Qishloq Qo'ng'irtov etagiga o'rnashgan bo'lib, oqar suv taqchil bo'lsa-da, seryomg'ir kelgan yillarda ko'kat-u maysalarga ko'milib qoladigan kengish joy edi. Bu haqida shoirning o'zi shunday yozadi:

"Ayniqsa, bahor paytlarida bu yerlarga yog'in ko'p tushar, Qo'ng'irtov etaklari ming xil o't-o'lan, chuchmoma-yu qizg'aldoqlar bilan, quyonto'pig'-u ismaloq bilan, karrag-u hazorisfand bilan, qo'zigullar bilan qoplanar, tevarak-atrof jannatiy bir manzara kasb etardi. Sel suvlari to'planib qolgan kichik-kichik ko' llarni „qoq“ deyishardi. Uning toza suvini odamlar tashib ichishar, bola-baqra chuchmomay-u ismaloq, zamburug' terib, Qo'ng'irtov etaklarida kunlarini kech qilar edi"

Ana shunday go'zal maskanda tug'ilib o'sgan *Abdulla Oripov*ning otasi Orifboy Ubaydulla o'g'li ishbilarmon dehqonlardan bo'lib, jamoa xo'jaligi raisi edi. Onasi Turdixol momo ko'pchilik o'zbek ayollari singari sarishta, mehnatkash, mehribon, g'oyat ta'sirchan va ezgulikka tashna ayol bo'lgan. Oilada to'rt o'g'il, to'rt qiz bo'lib, **Abdulla** o'g'illarning kenjasi edi.

Abdulla Oripov hayoti va ijodi xalqimizning so‘nggi 60 yilda bosib o‘tgan yo‘lini aniq-tiniq aks ettiradi. XX asrning ikkinchi yarmida biror shoir, san’atkor bu yo‘lni Abdulla Oripovdek badiiy kuch-qudrat, his-hayajon bilan ko‘rsata olgan emas. Chunki u noyob daho iste’dodiga mos mas’uliyat tuyg‘usiga ega edi. Mahorat bobida, so‘z jozibasi va obrazlilikidan foydalana olishda unga zamondoshlari orasida teng turadigan shoirlar bor. Ammo tarixiy davr xususiyatlarini, ziddiyatlarini, ona Vatan taqdirini, xalqning dardini, g‘am-tashvishlariyu orzu-umidlarini uningdek teran idrok etadigan, qalbining har bir hujayrasidan o‘tkazadigani yo‘q. Zamondosh ijodkorlar orasida birinchi bo‘lib Vatan va xalqning og‘riqli dardini qalamga olgani, hasrat chekib, ehtirosli kuylagani, millat qadr-qimmatini, sha’ni uchun kurashgani shundan. U xalq armonini kuylashda, milliy manfaatlarni himoya qilishda, xalqqa milliy o‘zligini anglatishda Navoiy va Cho‘lpon an‘analarini yangi tarixiy sharoitda qayta tiklab, boyitdi va rivojlantirdi. Albatta, bizning fikrlarimiz xususiy bo‘lib, kimlargadir bahsli, isbottalab tuyular. Ammo bular risola muallifining shoir ma’naviy dunyosidan bolalikdan butun ongli umri davomida bahramand bo‘lgani, olgan saboqlari, turli holatlarga uning munosabatlarini kuzatishlari asosida shakllangan. Xullas, Abdulla Oripov fenomeni nimada?

Abdulla Oripov adabiyotga lirik shoir sifatida kirib keldi. Talabalik yillaridagi she‘rlarining ba‘zilari uning o‘ziga xos badiiy idrokka, kuchli ehtiroslarga egaligini, satrlari ravon, tabiiy, istioralari original ekanini ko‘rsatdi. “Suv parisi”, “Kuz xayollari”, “Pushkin”, “Sen bahorni sog‘inmadingmi”, “Buloq”, “Odamlar” she‘rlari bunga dalil bo‘la oladi. “Suv parisi”dan parcha:

Beshik-beshik to‘lqinlar toy-toy bo‘lib chopardi, Kumush yolli qoyalar soyasini yopardi.

Beshik-beshik to‘lqinlarning toy-toy bo‘lib chopishi – yangi badiiy topilma. “Kuz xayollari” sokin tuyg‘ular, tiriklikning o‘tkinchiligi to‘g‘risida falsafiy lirik mushohada. She‘rda qandaydir ma’yuslik, Pushkin iborasi bilan aytganda “yorug‘ ma’yuslik” bor. O‘sha yillarda “yorug‘ ma’yuslik” shoir qalbiga yaqin bo‘lgan. U hali hayotning qaqshatqich zarbalariga, adolatsizlikka, xiyonat va sotqinlikka, hasad va nafratga duch kelmagan edi. Xayollari “shirin” edi. U hali “hovliqib oqquvchi soyda chavandoz umrining qaytmas sehri”ni ko‘rardi:

Bunda bari go‘zal: tim qora oqshom, Yulduzlar boqadi tund va yovvoyi. Qamishzor, shovullab turguvchi soy ham, Sovuq va yoqimli: shundoq anvoyi, Ularga boqaman, to‘naman ba‘zan, Shirin bir xayolga cho‘maman ba‘zan.

Badiiy adabiyotning so‘z san’ati deb atalishi bejiz emas. So‘z orqali insonning ruhiyatiga kirib boriladi. So‘z shu qadar kuchli qudratga egaki, qurol bilan egallab bo‘lmaydigan narsalarni so‘z orqali zabt etish mumkin. Abdulla Oripov she‘rlarida ham ana shu qudrat mujassam. Abdulla Oripov ijodida mehr-oqibat, adolat, halollik, ezgulik, rostgo‘ylik, insoniylik, vatanrarvarlik kabi tuyg‘ular qisqa va lo‘nda qilib ifoda etilgan. Shoirning “Odat” she‘rini o‘qir ekanman, beixtiyor buvimning “O‘lding— aziz bo‘lding” degan gaplari yodimga tushadi. O‘sha paytlarda bu gap mag‘zini chaqa olmay hayron bo‘lganman. Ulg‘ayib, boshimizdan issiq-sovuq kunlar o‘tgachgina anglab yeta

boshladim. Shuning uchun bo'lsa kerak, insoniylikni targ'ib qiluvchi she'rlarni sevib mutolaa qilaman. Shoir ushbu she'ri orqali insonni hayotligida qadrlash kerakligini uqtiradi.

*Bir xalqda g'alati odat bor edi,
O'lganlar aziz-u tirik xor edi.
Sevgan odamiga tilardi ajal,
O'tgach, ulug'lashga intizor edi.*

Ota-onaning farzand oldidagi burchlaridan biri bolasiga chiroyli ism qo'yishdir. Zero, u o'z ismidan hech qachon uyalmasin. Shoirning quyidagi misralarida aynan shu mas'uliyatli vazifaga ishora qilinadi:

*O'chib ketar qanchalar kalom,
Ne-ne bitiklar ham yo'qdir, vassalom.
Dunyoda faqat bir sobit suxan bor,
U—o'z farzandingga o'zing qo'ygan nom.*

Olohni tanigan, Olohndan qo'rqqan insonlar birovning haqqiga aslo xiyonat, ta'magirlik qilmaydilar. Diniy va dunyoviy asarlarda ham bu narsalar qattiq qoralangan. Ba'zan shu ishni qilishga majbur bo'lasan. Qani edi hamma ushbu misralardagi fikrlarga amal qilsa, davlatimiz taraqqiyotiga raxna solib turuvchi korrupsiya degan illatga barham berilardi.

*Birovlarning haqqin yeganni
Dasturxonga yo'lata ko'rmang.
Rostni ko'rib, yolg'on deganning
Kosasini to'lata ko'rmang.*

Buyuk allomalar yurti bo'lgan O'zbekistonning kelajagi yoshlar qo'lida ekan, ularni komil inson qilib tarbiyalashni muqaddas va insoniylik burchimiz deb bilaman. Buning uchun bizda sharoit ham, imkoniyat ham, manbalar ham yetarli. Farzandlarimizni vatanparvar, adolatli qilib tarbiyalashda shoirning quyidagi misralari dasturul amal bo'lib xizmat qiladi, deb o'ylayman:

*O'g'lim, haq deganni qo'llagil faqat,
Parvoz qilar bo'lsa—osmoni bo'lgil.
Yovuzlikka qarshi qudrating ko'rsat,
Mudom ezgulikning posboni bo'lgil.*

Bu o'tkinchi dunyoda mol-dunyo, shon-shuhrat, mansab-martaba talashib Oloh bergan shu qisqagina umrimizga zomin bo'lamiz. Vaholanki, berguvchi ham, olguvchi ham Oloh ekanligini unutib qo'yamiz. Shoirning "Ajabo" she'rida yuqoridagi fikrlar o'z aksini topgan:

*Deydilar, umrni bergaydir xudo,
Uni cho'za olmas, hech kim mutlaqo.
Lekin shul umrni qisqartib tashlash,
Har kimning qo'lidan kelgay ajabo!*

Yaxshiyamki, kitob degan sadoqatli do`stimiz bor, qalb ko`zlarimiz xira tortganda ravshanlashtirib turadi, o`ksik qalblarimizga esa umid baxsh etadi. Jumladan, Abdulla Oripov ijodida ham shunday hayotbaxsh satrlar ko`plab topiladi. Shoir aytganidek:

*Bisyor bo`lsa agar bol ham beqadr,
Takror aytilganda rangsizdir kalom.
Bu yorug` olamda Vatan bittadir,
Bittadir dunyoda ona degan nom!*

REFERENCES:

1. Иқтибос қуйидаги манбадан олинди: А.Орипов. Адолат кўзгуси.-Т.: “Адолат” 2005 йил.
2. Озод рух фалсафаси. И.Ғаниев, Н.Афоқова. Т., “Фан” нашриёти.
3. Орипов А. Танланган асарлар. Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. – Т., 2016, 221-бет
4. “Гўзаллик қасри”// “Совет Ўзбекистони”, 1989 й. 20 сентябрь.
5. Орипов А. Танланган асарлар. Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. – Т., 2016, 278-бет.
6. Давлатова А. Р., Ҳайитова М. А., Абдулла Орипов шеърятининг ўзбек адабиётида тутган ўрни// Academic Research in Educational Sciences, 2021, VOLUME 2, ISSUE 3. 1019-1024 б.